

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro

04 e 05 de abril de 2025

RISCO GEOLÓGICO E INFRAESTRUTURA EM ZONAS DE TRAVESSIA: AVALIAÇÃO DA ENCOSTA NO CUJUPE – ALCÂNTARA/MA

Andressa Cristina Machado da Silva¹

Carlos David Veiga França² DOI:10.5281/zenodo.15178676

Maria Amália Trindade de Castro³

¹Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade Estadual do Maranhão, andressacmds1@gmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço – Universidade Estadual do Maranhão, tutorveiga@gmail.com

³Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - Universidade Estadual do Maranhão, mariacastro@professor.uema.br

Introdução: O crescimento de áreas urbanizadas e infraestruturadas em zonas costeiras e de encosta acarreta desafios significativos quanto à estabilidade do solo e à segurança da população. A ausência de planejamento geotécnico adequado pode agravar a ocorrência de processos naturais como escorregamentos, erosão e voçorocamento, especialmente em áreas de uso intenso como terminais hidroviários. No estado do Maranhão, a região do Cujupe, localizada em Alcântara, constitui um dos principais pontos de travessia entre a capital São Luís e o interior do estado. O alto fluxo de pessoas e veículos, somado à fragilidade natural do terreno, torna essa área altamente suscetível a riscos geológicos com potencial de causar danos humanos, econômicos e ambientais. **Objetivos:** Este trabalho tem como objetivo analisar a estabilidade da encosta localizada a montante do posto de saúde do terminal de travessia hidroviária do Cujupe, identificando os fatores que contribuem para a instabilidade do terreno e propondo diretrizes preventivas para mitigar os riscos à segurança da população e à integridade da infraestrutura local. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida com base em uma abordagem qualitativa e exploratória, ancorada em levantamento de campo por meio de inspeção visual direta, com observação de evidências de instabilidade, coleta de dados geotécnicos preliminares, método do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), registro fotográfico e verificação das condições climáticas, hidrológicas e topográficas da área afetada. Também foram observadas as condições da drenagem superficial, o uso e cobertura do solo, além de elementos antrópicos que afetam a estabilidade natural da encosta. Não foram realizados ensaios laboratoriais. **Resultados:** A área apresenta um talude com cerca de 20 metros de altura e inclinação acentuada, composto

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro

04 e 05 de abril de 2025

predominantemente por solo argiloso e blocos de rocha laterítica. No momento da vistoria, foi identificada uma cicatriz de escorregamento na porção inferior da encosta, indicando processo erosivo em curso. Observou-se também vegetação inclinada, trincas no terreno e ausência de cobertura adequada para contenção do solo, o que potencializa a infiltração e o escoamento superficial. A falta de um sistema de drenagem adequado favorece o acúmulo e a movimentação da água, intensificando os processos de degradação do solo. Além disso, há proximidade entre as zonas críticas de instabilidade e estruturas operacionais, como estradas de acesso e áreas de circulação de pedestres, o que aumenta a vulnerabilidade do sistema e representa risco direto à segurança. Considerando os elementos observados, classificou-se o risco geológico da área como Risco Alto (R3), com potencial de agravamento para Risco Muito Alto (R4), uma vez que a instabilidade da encosta é um processo ativo e progressivo, agravado nos períodos de chuva intensa. A ausência de medidas de contenção, drenagem e recuperação ambiental contribui para a fragilização contínua da área. A situação demanda ações corretivas urgentes, bem como estratégias preventivas de médio e longo prazo. É fundamental a atuação conjunta entre órgãos de defesa civil, engenharia, meio ambiente e transporte para evitar o comprometimento da infraestrutura e a exposição de vidas humanas ao risco de desastre. **Conclusão:** A análise dos riscos geológicos na encosta situada a montante do Terminal do Cujupe evidencia um quadro de instabilidade ativa, agravado pela ausência de intervenções estruturais, sistema de drenagem eficiente e cobertura vegetal. O contexto geotécnico, associado à intensa circulação de pessoas e veículos, eleva o potencial de desastres, sobretudo durante o período chuvoso. A classificação da área como de Risco Alto (R3), com possibilidade de evolução para Risco Muito Alto (R4), reforça a urgência de medidas técnicas. Entre as principais recomendações estão: elaboração de projeto de contenção com soluções como muros de arrimo e drenagem adequada; revegetação e proteção mecânica do solo; e implantação de sistema de monitoramento geotécnico contínuo. A integração entre órgãos públicos e especialistas é essencial para garantir a segurança da população e a funcionalidade do terminal. O caso do Cujupe, além de exigir resposta imediata, pode servir como referência para o manejo de riscos geológicos em outros terminais costeiros do país.

Palavras-Chaves: Cujupe; Geologia; Infraestrutura Portuária; Instabilidade de Taludes; Risco de Desastre.